

**ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Бахриева Наргиза Ахмадовна

Бухарский государственный педагогический институт,

доцент кафедры Педагогики

E-mail: nbaxriyeva@mail.ru

Каххарова Гулхаё

Магистрант Бухарского государственного педагогического института

Аннотация. Социально-эмоциональное развитие дошкольников одна из актуальных проблем современной педагогики и педагогической психологии. Социализация дошкольников осуществляется через общение и последовательные интерактивные занятия. В этом процессе такие качества, как инициативность, гибкость, эмоции и чувствительность, определяют содержание и уровень общения детей. В статье анализируются проблемы, связанные с данной проблемой, прошлые и текущие педагогические и психологические исследования в контексте социальных требований, а также рекомендации по ролевым играм и их использованию, которые важны для дальнейшего улучшения социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова. Социализация, эмоциональное развитие, эмоциональный опыт, сюжетно-ролевые игры, общение, адекватное общение.

В современной педагогике уделяется внимание гуманистическому подходу, наряду с развитием интеллектуальных возможностей учащихся, расширение их социально-эмоциональных возможностей стало актуальной проблемой.

Учитывая особенности системы непрерывного образования, данную задачу целесообразно осуществлять, начиная с детей дошкольного возраста. «Дошкольный возраст является основным периодом физического, психологического и социального формирования личности ребенка». Нетрудно представить, что ролевые и сюжетные игры, занятия музыкой имеют большой потенциал в этом направлении, учитывая, что вся деятельность у детей дошкольного возраста осуществляется преимущественно посредством игры.

Согласно государственным требованиям область «Социально-эмоциональное развитие» разделена на следующие подобласти:

- “Я” концепция;
- чувство и управление ими;
- социализация, общение со взрослыми и сверстниками”.

В этом имеется в виду формирование концепции «Я» в личности детей, а также особенностей эмоций, их понимания, управления, понимания эмоций других людей, умения относиться к своим эмоциям.

Большое внимание всегда уделяется на интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. Однако в условиях социальных изменений, происходящих в нашем обществе, внимание к социализации и эмоциональной сфере детей становится социальной необходимостью.

В настоящее время дети погружены в мир телевидения, компьютера, Интернета и мобильных средств связи и относительно, мало взаимодействуют со взрослыми и сверстниками. Это оказывает негативное влияние на их социально-эмоциональное развитие. Верно и то, что дети проявляют низкий уровень безразличия к эмоциональному состоянию других.

В связи с этим эмоциональное развитие детей проявляется как актуальная проблема через следующие факторы:

- Многие условия социального развития влияют на детей дошкольного возраста и заставляют их сталкиваться с серьезными эмоциональными проблемами. Это, в свою очередь, может задерживать развитие эмоционального мира детей;
- Программы и методические материалы социально-эмоционального развития детей требуют дальнейшего совершенствования;
- В игровой деятельности дома и в дошкольной образовательной организации дети часто не могут правильно проявить свои эмоции, такие как радость, печаль, гнев, страх, удивление, стыд, вина, и в то же время не могут правильно оценить происходящие эмоции других детей. Это, в свою очередь, приводит к тому, что дети не могут правильно организовать свое взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Также многие нагрузки, получаемые детьми в организации дошкольного образования и дома, могут влиять на их психическое состояние и создавать дисгармонию в их эмоционально-психическом развитии. Не следует забывать,

что любые изменения в развитии механизмов психической структуры ребенка могут наложить отпечаток на его дальнейшее развитие.

История социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста в психологии, в частности, теории эмоций, восходит к богатому интеллектуальному наследию в этом направлении, а к классикам относятся Дьюшен, Дарвин, Спенсер, Вундт, Джемс, Кэннон, Макдугалл, Фрейд, Вудвортс, а также современные исследователи Якобсон, Пиннот, Маурер, Гельгорн, Боулби, Симонов, Экман, Холт, Сигер и многие другие ученые.

Кроме того, П.К.Анохин, В.К.Вилюнас, К.Э.Изард, С.Л.Рубинштейн, Г.Х.Шингаров и другие исследовали сущность эмоции, Д.Н.Овсяннико-Куликовский, Л.И.Петражицкий, А.А.Потебня, Г.Г.Шпет и другие феноменология социальных эмоций, Т.П.Гаврилова, Р.Н.Ибрагимова, А.Д.Кошелева, Е.И.Кульчицкая и другие проблемы закономерностей проявлений в онтогенезе социальных эмоций, Л.П.Стрелкова, Н.М.Трофимова, П.М.Якобсон и другие теоретическая структура этапы развития социальных эмоций и чувств, Е.Н.Богданов, О.С.Богданова, Л.И.Божович, Т.Е.Конникова, А.Н.Леонтьев, В.С.Мухина и другие общие развитие личности, роль этических переживаний проявление внутренней позиции, А.В.Запорожец и Я.З.Неверович закономерности динамической развитии эмоциональных управлений движений.

Однако, вопрос социально-эмоционального развития дошкольников нашей страны в национально-культурных условиях не изучался как отдельная исследовательская работа.

Проблема социально-эмоционального развития дошкольников важна, поскольку этот психический процесс является неотъемлемой частью любой деятельности и поведенческих проявлений ребенка и требует систематического развития.

По государственной программе «Илк кадам» - после завершения образовательной деятельности по направлению «Социально-эмоциональное развитие» ребенок 6-7 лет:

- 1) имеет представление о своем «Я» и роли других людей в жизненной среде;
- 2) управляет своими эмоциями и выражает их в соответствии с ситуацией;
- 3) различает эмоции других и реагирует соответственно».

Как видим, вопрос социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста включен в государственную программу «Илк кадам» и вышеупомянутые «Гостребования». Это объясняется тем, что дети дошкольного возраста обладают уникальными способами взаимодействия с другими людьми, основанными на их первоначальных представлениях о себе. Итак, социально-эмоциональное развитие необходимо, поскольку чем раньше ребенок начинает понимать ситуацию других, тем быстрее он ладит со сверстниками и взрослыми, легко ассимилируется и принимается социальной средой или группой. В процессе социально-эмоционального развития формируется положительное отношение ребенка к себе, другим людям, окружающей среде, коммуникативная и социальная компетентность.

Вопрос эмоций считается важным в социально-эмоциональном развитии детей. Ведь качество эмоций – важный фактор, определяющий эффективность общения и установления отношений. Следует отметить, что дошкольный период выступает как начальный этап формирования самостоятельного мышления в динамике социально-эмоционального развития ребенка по отношению к социуму. Поэтому «Именно эмоции управляют познавательными процессами и характером действий».

Когда дети приходят в дошкольные образовательные учреждения, в их эмоциональном развитии наступает новый период. Мощным фактором, вызывающим эмоции, становятся различные методы деятельности, организуемые с детским коллективом: дидактические, ролевые и сюжетные игры, развивающие занятия, прогулки и т. д.

Важное развивающее значение в этом месте имеют сюжетно-ролевые и сюжетные игры, а также динамика социализации и эмоционального развития в результате попадания в определенную ситуацию, представления себя в определенной роли, общения с другими детьми, установления активных интерактивных отношений. При них появляются различные развивающие двигательные действия и активное участие в речи.

В результате дети способны устанавливать активное общение и взаимодействие с другими детьми, осваивать активный эмоциональный опыт и иметь определенное адекватное отношение к себе, формируются и становятся убеждениями национальные психические моральные нормы.

В сюжетных игровых занятиях дети определяют свою роль по заранее заданному сюжету и ощущают себя в этой роли.

В ходе исполнения роли в результате выраженного в ней художественного содержания, проживания в среде эмоциональных состояний, понимания индивидуально-психологических особенностей персонажа и ощущения себя в этой роли ребенок создает собственный эмоциональный резерв и, с его поддержкой начинает глубже понимать чувства себя и окружающих.

В результате реализации сюжетно-ролевой деятельности дети:

- навыки познавать свои эмоции и чувства и управлять ими;
- понимание эмоций и чувств других;
- формируются качества умения эффективно общаться с самим собой, родственниками, друзьями, членами семьи и другими людьми.

Кроме того, музыкальное обучение также важно для социально-эмоционального развития. В процессе прослушивания музыки или пения музыкальные тона воспринимаются через чувства, переживания, определенное настроение и эмоциональное состояние. Музыкальная деятельность, то есть прослушивание музыки, пение, также осуществляется на основе и посредством эмоциональных процессов.

Музыкальная деятельность проявляется активным восприятием тональных образов и имеет практически одинаковые характеристики в разные возрастные периоды. Поэтому социально-эмоциональное развитие детей посредством музыки с раннего возраста имеет важное образовательное и воспитательное значение.

У дошкольников есть только свои простые способы отношения и первоначальные представления о себе при взаимодействии с другими. В результате занятий музыкальной деятельностью они учатся работать вместе, понимать других, двигаться синхронно с ними и вместе отражать различные эмоциональные состояния. В дошкольных образовательных организациях необходимо воспитывать каждого ребенка, умеющего слушать других, воспринимать и понимать их, ведь от уровня понимания других зависит успех его дальнейшего межличностного общения. Эти качества желательно формировать у детей с раннего возраста. В ходе развития ребенка появляются новые сложные формы социальных переживаний - такие качества, как сопереживание, обмен опытом, помощь другим, важные в процессах совместной деятельности и общения, которые трактуются как различные проявления эмпатических переживаний. Это позволяет трактовать эмпатию как важный признак социализации человека. Эмпатические реакции

появляются у ребенка в форме эмоциональной реализации (идентификации) посредством подражания. В раннем детстве границы эмпатических реакций расширяются, а позже эти реакции начинают проявляться не только по отношению к членам семьи, но и по отношению к сверстникам.

В раннем и среднем школьном возрасте ребенок начинает пытаться различать себя и своего партнера, свой опыт и опыт других. На него начинают эмоционально воздействовать результаты ситуаций, возникающих в процессе общения со взрослыми и сверстниками, и он сам начинает пытаться эмоционально оценивать других. Замечено, что к дошкольному возрасту оно начинает отражать моральные критерии и эмпатические отношения опосредованно от прямого эмоционального воздействия. Через принцип моделирования эмоций несложно воспитать у ребенка отношение к определенным ценностям, отраженным в музыке. В частности, грустная, элегическая музыка отражает негативные эмоции человека, потерявшего какие-то ценные ценности.

Особенно в ходе музыкальной деятельности дети поют и слушают произведения современных композиторов: песни, названные в честь различных животных, птиц, цветов, а также материалы музыкального фольклора. Это обогащает их словарь эмоций и еще больше расширяет возможности социализации.

Коммуникационная деятельность играет важную роль в социализации, и качество этого процесса тесно связано с эмоциональностью. Мысли выражаются посредством общения с другими людьми, специфических выразительных движений, мимики, изменения тона голоса. При этом своеобразии позы тела, жестов и движений обогащает мимику и играет важную роль в выражении эмоционального состояния. Все эти качества и характеристики систематически формируются у детей уникальным творческим путем посредством сюжетно-ролевой деятельности.

Сюжетно-ролевые игры в дошкольных образовательных организациях позволяют детям формировать навыки социального общения и находить ответы на некоторые проблемные ситуации в этом направлении. Если дети ссорятся, тогда сюжетно-ролевые игры отсутствуют. Как только дети попадут в этот игровой сценарий, все обиды забудутся. Поэтому формирование у детей навыков жизни в социальной среде необходимо, начиная с дошкольных образовательных организаций. Сюжетно-ролевые игры призваны через

игровую среду познакомить детей с новыми ситуациями, попробовать то или иное направление поведения, создать возможность решения важных ситуаций в малом масштабе. Первоначально главную роль в процессе организации этих игр играет воспитатель, то есть он вводит детей в игровую среду. В дальнейшем действия детей выводятся из-под контроля воспитателя и становятся результатом личной фантазии детей.

В дошкольных образовательных организациях сюжетно-ролевые игры изначально разыгрываются в простой форме: строительство домика на песке, обустройство лавки на природе, вождение автомобиля и т.д. В дальнейшем, по мере взросления детей, ролевые игры усложняются в зависимости от задачи и ситуации.

Опираясь на изложенные выше аналитические идеи, можно сказать, что социально-эмоциональное развитие – это приобретение и передача социального и культурного опыта другим. Этот опыт проявляется в личности ребенка как уникальное свойство, имеющее четыре взаимосвязанных компонента:

- 1) Приобретение культурных навыков, навыков общения, навыков установления взаимоотношений с другими людьми посредством ролевых игр;
- 2) конкретные знания, процесс сотрудничества в игровой деятельности совершенствуют интеллектуальные возможности, как эмоциональный интеллект;
- 3) ролевое поведение, проявление поведения в различных социальных ситуациях;
- 4) тесно связаны такие социальные качества, как забота о других, сотрудничество, инициатива, наличие независимого мнения, социальная адаптация.

Четыре компонента приобретения социокультурного опыта взаимосвязаны, и изменение одного из них вызывает изменение трех других.

Следует отметить, что посредством ролевых и сюжетных игр существуют возможности коррекции некоторых ситуаций эмоциональной нестабильности, возникающих в процессе общения. Эмоциональная неустойчивость в процессе общения с другими детьми может проявляться в двух формах поведения:

1. Яркие негативные эмоциональные реакции: могут проявляться тревогой и агрессивностью;

2. Устойчивое негативное отношение к общению: сдержанная реакция, наблюдаемая при избегании общения.

В первом случае добиться положительных изменений в его поведении можно путем проведения с ребенком индивидуальной коррекционной работы. Во втором случае можно наблюдать, что ребенок сильно интровертирован, сосредоточен на своем внутреннем мире. В этой ситуации выявить качества открытости можно, вовлекая ребенка в большее количество социальных связей, ставя перед ним задачу, обеспечивающую последовательное общение с детьми, и выслушивая результат. Итак, социально-эмоциональное развитие – это приобретение и передача социального и культурного опыта другим.

Роль семьи важна в социально-эмоциональном развитии детей. Ведь основные основы воспитания ребенка приобретаются в семейной среде. Ребенок учится взаимодействовать и общаться со взрослыми, первый опыт в этом процессе приводит к развитию речи ребенка, формированию навыков слушания и мышления. Многие ученые называют возраст ребенка до пяти лет периодом мира чудес. Наличие или отсутствие эмоционального отношения к жизни человека, а также наличие или отсутствие стимулов интеллектуального развития, формирующихся у ребенка в этом возрасте, накладывают неизгладимый след на его дальнейшую жизнь, на его поступки и поведение, на образ его мыслей.

В этом случае взрослые в семье заботятся об эмоциональном счастье ребенка, поддерживают, освежают, помогают ему поверить в свои силы и возможности, уважают и ценят его независимо от его успехов, недостатков и достижений, устанавливая с ними дружеские отношения. на основе взаимного доверия. Все это факторы, обеспечивающие социально-эмоциональное развитие ребенка.

Взрослые акцентируют внимание на развитии у детей чувства ответственности за других, за общий труд, за данное обещание, на развитие коммуникативной компетентности у детей. В котором взрослые:

- ❖ помочь детям понять и узнать об эмоциональных переживаниях других людей: радости, печали, страхе, хорошем и плохом настроении.
- ❖ учить выражать эмоциональные чувства и переживания. Для этого взрослые вместе с детьми обсуждают различные жизненные ситуации, рассказы, сказки, стихи, вызывают у детей положительные эмоции и

посредством просмотра картинок концентрируют их внимание на ситуации, чувствах и действиях других людей.

На основе всех изложенных мнений и соображений мы предлагаем следующие педагогико-психологические рекомендации.

- 1) Создать условия для использования детьми всех органов чувств – зрения, слуха, осязания, вкуса, ощущения элементов окружающего мира;
- 2) Уделение большего времени ребенку, поскольку влияние семьи на приобщение его к общественной жизни в раннем детстве несравнимо;
- 3) Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок в полной мере ощущал любовь и разнообразие впечатлений;
- 4) Чтобы воспринять эмоции других людей, рассматривая сюжетные картинки с фигурой человека и разными эмоциональными состояниями животных, спросите их: - Как вы думаете, этот ребенок счастлив или грустен? Как вы узнали, что он счастлив? Приходите, мы тоже улыбаемся, потому что счастливы;
- 5) Предложить ребенку нарисовать девочку или мальчика в спокойном состоянии, а затем детей в других эмоциональных состояниях: счастливых, грустных, удивленных, злых, грустных;
- 6) Положительно вместе с детьми создать спектакль по прочитанным сказкам, стихам и рассказам;
- 7) Просим ребенка нарисовать девочку или мальчика в спокойном состоянии, а затем детей в других эмоциональных состояниях: счастливых, грустных, удивленных, злых, грустных;
- 8) Положительное значение имеет создание совместно с детьми постановок на основе спетой или прослушанной песни, прочитанной сказки, стихотворения и рассказов. На этом основании они будут иметь следующую квалификацию:
 - 1) Дети легко могут присоединиться к любой группе;
 - 2) Они учатся понимать ситуацию других;
 - 3) Они учатся быстро ладить со сверстниками и взрослыми;
 - 4) У детей формируется образ «Я»;
 - 5) Укрепляется социализация и нравственная позиция детей.

Одним словом, в ходе занятий музыкой, организуемых с детьми дошкольного возраста, они приобретают навыки и умения управлять своими эмоциями, действиями, устанавливать эффективное общение, взаимодействовать с собой,

родственниками, друзьями, членами семьи и общества. Это важный признак социально-эмоционального развития.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахриева Н. А. Сущность концепции «Я-образ» как научной категории и ее роль в развитии дошкольников //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 1264-1270.
2. Вахриева, N. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-hissiy rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
3. Вахриева N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-hissiy rivojlantirishning istiqbollari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
4. Грошева И.В. и другие. “Илк кадам” учебная программа государственной дошкольной образовательной организаций. Т., 2018.
5. Изард К. Теория дифференциальных эмоций. Электронный адрес: <https://www.psychology-online.net/articles/doc-631.html>
6. Попова С.В. Социально-эмоциональное развитие детей в условиях детского сада. «Молодой ученый», №50 (184), 2017. - С.260-262.
7. Сергиенко Е.А. Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы / Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марсинковская, Е.И.Изотова и др. — М. : Дрофа, 2019. — 248 с. : ил. — (Российский учебник).